

Lean Management Concepts And Practices: Lessons learned from the Japanese Toyota experience.

MEHDI Omar¹, HACHEMI Tayeb².

¹ Associate Professor "B", Economic Department, Faculty of Economics, Business and Management Sciences, University of Tahar Moulay-Saida, Algeria.

² Associate Professor "A", Department of Management, Faculty of Economics, Business and Management Sciences, University of Tahar Moulay-Saida, Algeria.

ARTICLE INFO

Article history:
Received: 11/01/2019
Accepted: 01/02/2019
Online: 28/02/2019:

Keywords:

Lean management
Toyota Company
JEL Code:

ABSTRACT

In this paper we will attempt to highlight the lean management style as a modern method of managing institutions from two different but complementary aspects: from a conceptual point of view, where we will highlight the most important concepts of the lean management, on the one hand, and on the other hand we will address the important practices of the lean management, when we will focus on the case study of the Toyota Company as a pioneer in the invention of this method at the level of concepts or at the level of practices while trying to draw some lessons from the management of one of the world's most important companies as Toyota.

الإدارة الرشيقة مفاهيم و ممارسات:

الدروس المستفادة من تجربة شركة تويوتا اليابانية

مهدي عمر¹، هاشمي طيب².

¹ أستاذ محاضر "ب"، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية و علوم التسيير، جامعة سعيدة، الجزائر.

² أستاذ محاضر "أ"، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية و علوم التسيير، جامعة سعيدة، الجزائر.

معلومات المقال

تاريخ الاستقبال:

2019/01/11

تاريخ القبول: 2019/02/01

تاريخ النشر: 2019/02/28

الكلمات المفتاحية

الإدارة الرشيقة

شركة تويوتا

JEL Code:

الملخص

سنحاول في هذه الورقة البحثية أن نسلط الضوء على أسلوب الإدارة الرشيقة كأسلوب حديث في إدارة المؤسسات من وجهتين مختلفتين و لكنهما متكاملتين: من وجهة نظر مفاهيمية أين سنبرز أهم المفاهيم المشكلة لمفهوم الإدارة الرشيقة، هذا من جهة، و من جهة ثانية سنتناول الإدارة الرشيقة من وجهة نظر تطبيقية بمعنى من وجهة نظر ممارساتها من قبل المؤسسات حيث سنركز بالخصوص على دراسة حالة شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات باعتبارها صاحبة الفضل و الريادة في ابتكار هذا الأسلوب إن على مستوى المفاهيم أو على مستوى الممارسات محاولين في نفس الوقت إستخلاص بعض الدروس و العبر المستفادة من إدارة إحدى أهم الشركات العالمية كشركة تويوتا.

مقدمة:

الإدارة الرشيقة كفسفة وطريقة تفكير يرجع تاريخها إلى سنوات الخمسينيات من القرن الماضي عندما بدأت أفكار الإدارة اليابانية في الإنتشار عبر العالم خصوصا في الفترة الممتدة من السبعينات إلى بداية التسعينات من القرن العشرين و الفضل في ذلك كله يرجع إلى شركة تويوتا Toyota اليابانية لصناعة السيارات و التي أظهرت نتائج باهرة من حيث ارتفاع نسبة المبيعات و الطرق و الأساليب المستعملة في التصنيع معتمدة في ذلك على عدة مناهج ونظريات و ممارسات إدارية طورتها هذه المؤسسة عبر عقود من الزمن بدءا من حلقات الجودة وأسلوب الإنتاج في الوقت المحدد (Just In Time : JIT) وصولا إلى نظام تصنيع شامل سمي على اسم هذه الشركة و الذي بات يعرف بنظام تويوتا للإنتاج « Toyota Production System :TPS » ليتطور فيما بعد و تشمل مبادئه نواحي عدة في إدارة المؤسسات و يعرف بعد ذلك إصطلاحا بأسلوب الإدارة الرشيقة *Lean Management*.

تعتبر الإدارة الرشيقة نظاما متكاملًا تبحث بالأساس عن كيفية الاستخدام الأمثل للموارد داخل المؤسسة بكافة أشكالها المادية، البشرية والمالية بالإضافة إلى عنصر الوقت الذي يعتبر من العناصر الأساسية في وظيفة الإنتاج. فهي تركز على مرونة الأداء والعمل في تقليل التكاليف وتخفيض الهدر، وبناء مجتمع معياري قياسي يحقق الموائمة بين رغبة الإنسان بالعمل ورغبته في تحقيق هدف آخر يجسد له التحكم والسيطرة، كما في هدف استقطاب الطاقات البشرية وتوظيفها وتدريبها. لقد جسّد مفهوم الإدارة الرشيقة اليوم أحد أبرز أدوات الجودة في تقديم الخدمة والتفرد بها أيضاً، من خلال :

أولاً : الجمع بين تعاليم المكان الجامد وتطوير العمل المتسم بالمرونة، ثم من خلال اعتماد المعيار القياسي للعمل بما يُعرف عنه من صرامة وجمود، ومعياري مرونة العاملين في شغل أو اكتساب مهارة أكثر من عمل في آن واحد.

ثانياً : من خلال الولوج في قطاعات كانت تعتبر خطوطاً حمراء على مفاهيم التنافس التجاري، ألا وهي التعليم بمكوناته المتنوعة ومحدداته الخطرة.

إن انتهاج أسلوب الإدارة الرشيقة من قبل شركة تويوتا وبعدها من قبل عدة مؤسسات رائدة في الإنتاج مكن هذه الأخيرة من تحقيق نتائج مبهرة فيما يخص التحكم في التكاليف والقضاء على مختلف أشكال الهدر. إلا أن هذا الأسلوب إعترضته بعض الصعوبات و العراقيل التي ذهبت ببعض الباحثين إلى حد التشكيك في إمكانية تحقيق أسلوب الإدارة الرشيقة لأهدافه مستشهدين بذلك لما حدث لشركة تويوتا في الأزمة التي واجهتها في أواخر سنة 2009 كأكبر شركة منتجة للسيارات في العالم آنذاك و التي أدت في نهاية الأمر إلى انخفاض مفاجئ في مبيعات هذه الشركة و انخفاض حاد في رقم أعمالها مشكلة بذلك أزمة مازالت تبعاتها معروفة حتى اليوم. لذلك سنحاول في هذه الورقة البحثية أن نسلط الضوء على أسلوب الإدارة الرشيقة كأسلوب حديث في إدارة المؤسسات من وجهتين مختلفتين و لكنهما متكاملتين: من وجهة نظر مفاهيمية أين سنبرز أهم المفاهيم المشكلة لمفهوم الإدارة الرشيقة، هذا من جهة، و من جهة ثانية سنتناول الإدارة الرشيقة من وجهة نظر تطبيقية بمعنى من وجهة نظر ممارساتها من قبل المؤسسات حيث سنركز بالخصوص على دراسة حالة شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات باعتبارها صاحبة الفضل و الريادة في ابتكار هذا الأسلوب إن على مستوى المفاهيم أو على مستوى الممارسات محاولين في نفس الوقت إستخلاص بعض الدروس و العبر المستفادة من إدارة إحدى أهم الشركات العالمية كشركة تويوتا.

إشكالية الدراسة:

بشكل عام تتمحور إشكالية البحث حول مظاهر تطبيق الإدارة الرشيقة في شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، و عليه فإنه يمكن صياغة إشكالية البحث وفق السؤال الرئيسي التالي:

ما هي أهم مظاهر ممارسة و تطبيق مفهوم الإدارة الرشيقة من منظور تجربة شركة تويوتا لصناعة السيارات؟

يتفرع عن هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية التي يمكن طرحها كما يلي:

(1)- ما المقصود بالإدارة الرشيقة؟ و كيف تطورت تاريخيا؟

(2)- و ما هي أبرز أدوات الإدارة الرشيقة؟

(3)- كيف مارست شركة تويوتا مفهوم الإدارة الرشيقة و جعله ممارسة فعلية ناجحة ؟

(4)- هل هناك حدود لتطبيق هذا المفهوم على المستوى العالمي بالنظر إلى نتائج أزمة شركة تويوتا أواخر سنة 2009 إلى غاية اليوم؟

سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال تنظيم هذه المداخلة وفق محورين:

- **المحور الأول** و يحمل عنوان "مفاهيم، و أدوات الإدارة الرشيقة؛

- **أما المحور الثاني** فيحمل عنوان "ممارسات الإدارة الرشيقة من منظور تجربة شركة تويوتا لصناعة السيارات.

1. مفاهيم و أدوات الإدارة الرشيقة

1.1 التطور التاريخي و الإطار المفاهيمي للإدارة الرشيقة:

1.1.1 التطور التاريخي للإدارة الرشيقة:

هناك إجماع كلي بين الباحثين على أن مفهوم الإدارة الرشيقة قد تم تطويره في اليابان في مصانع شركة تويوتا لصناعة السيارات مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. فحالة اليابان بعد الحرب العالمية الثانية كشفت عن ندرة حادة في الموارد الاقتصادية، وبما أن الدولة كانت في أزمة حينها، أُجبر ذلك اليابانيون على الابتكار وخلق القيمة من العدم؛ لذلك اضطروا لتطوير هذا النظام بسبب معاناة الاقتصاد الياباني الذي خرج بسمعة متدنية في أعقاب الحرب العالمية الثانية.¹ خلال تلك الفترة و بالضبط في **فترة الخمسينات (1950)** إنصب إهتمام اليابانيين بالجودة الشاملة و تنافسية المنتجات اليابانية في الأسواق المحلية و العالمية. و مع مرور الوقت أصبحت نتائج هذا الاهتمام تظهر في تنافسية السلع بالأسواق العالمية بصورة عامة، وعلى الإنتاجية منها على وجه الخصوص. خلال **فترة السبعينات (1970)** تم الكشف عن سر التصنيع (الإنتاج) الرشيق و الذي تم مشاركته مع شركات أخرى. شهدت هذه الفترة ظهور نظام تويوتا للإنتاج (Toyota Production System : TPS) حيث اعترف العالم الغربي بنجاحه نهاية **الثمانينات**، وكان John Krafcik أول من ابتكر مصطلح الرشيق في مقال له صدر سنة **1988** بعنوان "انتصار نظام الإنتاج الرشيق"، حيث ركز فيه على نظام إنتاج تويوتا وأدائها، وقام بالمقارنة بين أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وبيّن أن **نظام إنتاج تويوتا** كان متفوقا جدا على باقي أنظمة الإنتاج لدى باقي الشركات، وكان معظم منافسي شركة تويوتا مهتمين بفهم كيفية تسييرها.¹

خلال **فترة التسعينات (1990)**، كان الاهتمام بهذا النظام متعاظما لدى الكتاب و الباحثين و أدى ذلك في نهاية الأمر إلى ظهور مصطلح **الإدارة الرشيقة** خصوصا بعد ظهور كتاب **"الألة التي غيرت العالم"** لمؤلفيه جيمس ووماك James Woomak و دانيال جونز Daniel Jones و دانيال روس Daniel Roos عام **1991**. كان رأي

المؤلفين بأن التبذير و الخسارة هما كل ما لا يضيف أي قيمة لعملية الإنتاج؛ و لعل أبرز مثال على نجاح هذا النظام هو ما حصل في منتصف الثمانينيات في مصنع فيرمونت كاليفورنيا للسيارات، فقد كان المصنع في البداية ملكا لشركة جنرال موتورز GMC ولكنه أفلس كنتيجة لانخفاض الإنتاج وكثرة التغيب بين الموظفين؛ وبعد عدة سنوات تم إعادة فتح هذا المصنع في إطار شراكة ما بين General Motors و Toyota، واطلقوا عليه اسم شركة صناعة المركبات المتحدة (NUMMI) وقاموا بإعادة حوالي 80% من العمال، وتم تحويل الإدارة من المركزية إلى اللامركزية إضافة إلى دعم العاملين، وقاموا بتشكيل فرق صغيرة وتم تدريبها لقياس وتحسين الأداء؛ وكانت النتيجة أنه بحلول سنة 1985 ازداد الإنتاج وتحسنت النوعية بشكل فاق كل معدلات الإنتاج لمصانع (GMC) الأخرى وانخفض معدل الغيابات بشكل لافت جدا؛ حيث قامت باقي الشركات في شمال أمريكا بتبني هذا المنهج بالإنتاج وأدركوا انه لكي يصبحوا ناجحين فانهم يحتاجون لإجراء تغييرات ثقافية وتنظيمية كبيرة مع التركيز على كفاءة العمليات الإنتاجية.²

في حين يرى بعض الباحثين ان كتاب (الآلة التي غيرت العالم) هو الذي أيقض المنتجين في الولايات المتحدة من سباتهم حيث أكدت نتائج البحث النجاح العظيم لتويوتا في (NUMMI) وإظهار الفجوة الضخمة الموجودة بين صناعة السيارات اليابانية والغربية الأمر الذي أدى بالولايات المتحدة إلى تبني هذه الأفكار كنتيجة للتطورات التي شهدتها الشركات اليابانية في الانتاج والتوزيع للمنتجات بجهد بشري واستثمارات مالية ومواد ووقت وأدوات ونفقات عامة قليلة الأمر الذي سهل استمرار تطورها.³

2.1.1 الإطار المفاهيمي للإدارة الرشيقة:

- مفهوم الإدارة الرشيقة:

الإدارة الرشيقة هي مفهوم متعدد الأوجه يقوم على بذل المؤسسة لجهود متنوعة في مستويات عدة في آن واحد، سواء أكان ذلك في تحقيق التنفيذ الناجح للعناصر الاستراتيجية الرئيسية للإدارة الرشيقة، أم في تنفيذ ممارسات الإدارة الرشيقة لدعم الجوانب التشغيلية للمنظمة، أم من خلال التحسينات المستدامة على المدى الطويل.⁴

أما فلسفة الإدارة الرشيقة فهي فلسفة تهدف إلى التحسين المستمر، وإلى القضاء على التبذير بهدف الإبقاء على الأنشطة ذات القيمة المضافة فقط، حيث تسعى إلى تخفيض تكاليف الإنتاج ومواعيد التسليم؛ بهدف تحقيق التميز في الأداء بشكل دائم فيما يتعلق بالتكلفة والجودة والوقت.⁵ ترتبط الإدارة الرشيقة ارتباطا وثيقا بتحسين أداء المنظمات، لذلك فهي فلسفة تعتمد على التحسين المستمر الأمر الذي يتطلب التزام و مشاركة جميع العاملين، وتوفير فرص مناسبة لتحسين الجودة و خفض التكاليف و تقليص الوقت، وزيادة حصة المنظمة في السوق، وتطوير منتجات و خدمات جديدة، و أوضح نيكولاس Nicholas أن مفهوم الإدارة الرشيقة هو فلسفة تهدف المنظمة من خلالها إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من القيمة لزبائنها من خلال التقليل من الضياعات أو الهدر، و أن هذه الفلسفة هي أولا و قبل شيء، وسيلة مرتكزة جدا على تفكير الزبائن و من الممكن النظر إليها على أنها أداة لخلق المزيد من القيمة، و ليست مجردة أداة تستخدمها المنظمة للتخلص من الضياعات أو الهدر.⁶

لكي تكون فلسفة مفهوم الإدارة الرشيقة ناجحة، يجب أن تكون مقبولة تماما و تعمل بها المنظمة ككل. لذلك فإن هذه الفلسفة ينظر إليها على أنها مشروع غير منتهي حيث يحتاج كل فرد في المنظمة أن يشارك بشكل كامل في مبادئها، و أنها فلسفة بسيطة نسبيا للتعلم و الفهم، إلا أن التحديات تكمن في تنفيذها.

-تعريف الإدارة الرشيقة:

ترتكز فكرة الإدارة الرشيقة على مبدأ رفض قبول الهدر من كافة أنشطة المؤسسة. لذا تعرف الإدارة الرشيقة على انها "نظام يهتم بإزالة كافة أشكال الهدر الموجودة في كافة عمليات الإنتاج وذلك بممارسة سياسة للتطوير الدائم داخل المؤسسة". يركز هذين التعريفين السابقين على نقطتين رئيسيتين هما:

- إزالة كافة أشكال الهدر داخل المؤسسة.

- التطوير الدائم والتحسين المستمر لكل الأنشطة.

وبدوره يعرف ووماك Woomak الإدارة الرشيقة على أنها: "مجموعة من الأفعال التي يجب القيام بها بشكل صحيح وفق تتابع صحيح في الوقت الصحيح لخلق قيمة من أجل عميل معين. يركز تعريف Woomak على إحترام الإجراءات والوقت في العمل لتقديمه وفق ما هو مطلوب وفي الوقت المناسب والحصول على الإضافة المرجوة بالجودة المطلوبة.

و في تعريف آخر يرى Woomak & Jones أن الإدارة الرشيقة يمكن تعريفها إنطلاقاً من وجهة نظر الزبون بناء على قيمة المنتج أو الخدمة حيث يرى المؤلفان في هذا الصدد "أن قيمة المنتج أو الخدمة يجب أن تعرف من وجهة نظر الزبون الذي يقيمه بناء على مستوى تلبية متطلباته أو إشباع رغباته، قيمة الأنشطة التي تسمح بخلق القيمة المضافة، و ربط هذه الأنشطة مع طلبات الزبائن مع التحسين المستمر قصد الرفع من الفعالية. يشير هذا التعريف على أن تعريف الإدارة الرشيقة يرتكز على: (1- تعريف القيمة؛ 2- تحديد سلسلة القيمة؛ 3- إستهداف الفعالية من خلال التحسين المستمر.

كما أن هناك من يرى بأن الإدارة الرشيقة هي مفهوم "يهدف إلى إنتاج منتجات و خدمات بأقل تكلفة ممكنة و بأسرع وقت ممكن، ويركز على الكفاءة و تحقيق الحد الأدنى من الضياعات و القضاء على الأنشطة ذات القيمة غير المضافة لتحسين سرعة و زيادة الانتاجية.

2.1 أهم أدوات الإدارة الرشيقة:

حتى تحقق فلسفة الإدارة الرشيقة أهدافها المتعلقة بإزالة الهدر في الإنتاج لا بد أن ترافق باستخدام مجموعة من الآليات والتقنيات الأخرى والتي تعتبر في اغلبها أنظمة فرعية بالنسبة لنظام كلي هو الإدارة الرشيقة، كما أن جزء آخر من هذه الآليات (الأدوات) تعبر عن مجموعة من السياسات والأفكار التي تجعل من تخفيض الهدر في المؤسسة هدفاً رئيسياً لها.⁷

تتطوي الإدارة الرشيقة على مجموعة من الأدوات التي تستعملها بغية الوصول إلى أهدافها، حيث قام الكثير من الباحثين و المتخصصين بحصر هذه الأدوات و بينوا كيفية إستخدامها و قاموا بتصنيفها من خلال منحها نقاطاً ترتيبية بناء على الدور الذي تلعبه في تنفيذ نظام الإدارة الرشيقة من جهة، و تكرار إستعمالها من طرف الباحثين من جهة ثانية.⁸ في الجدول (1-1) التالي يمكن توضيح أهم هذه الأدوات:

جدول رقم (01): أدوات، تقنيات أو أساليب الإدارة الرشيقة

مجال التطبيق	إسم الأداة/ الأسلوب/ أو الطريقة	الهدف من الأداة
تمثيل مسار الإنتاج في الزمان و المكان	مخطط (Spaghetti)	يسمح بتحديد المسار الأمثل لحركة المنتجات أو الأشخاص منخلال التدفقات المادية لهم بالشكل الذي يمنع من تداخل الأنشطة.
	خرائط سلسلة القيمة VSM	تعمل على القضاء على الأنشطة التي لا تخلق القيمة في المنتج
	القيمة المضافة (VA)	حساب القيمة المضافة المحققة في مسار الإنتاج

حساب الوقت الضائع في مسار الإنتاج	اللاقيمة مضافة (NVA)	تنظيم التدفق واستقرار المسارات
يحسب من بداية استلام الطلبية إلى تسليم المنتجات التامة	وقت التسليم (Lead time)	
يعطي معدل طلب الزبون الذي يطابق معدل إنتاج المنتج	الوقت النسبي للإنتاج (Tact time)	
تهدف إلى تهيئة مكان العمل لتفادي التأخر وتحسين الجودة	تنظيم موقع العمل: طريقة السينات الخمس (5S) 26	
القضاء على المخزون ووقت انتظار المتعاملين.	التدفق المستمر	
تعمل على إحداث تعديلات وتصحيحات من خلال ضمان مراقبة جودة ذاتية.	خلايا العمل (Work Cells)	
تعمل على إدماج العمليين في التصميم، اختيار وتصحيح وصيانة المعدات من أجل ضمان عمل الآلات.	الصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM)	
حساب معدل استخدام الآلات	معدل العائد الشامل (TRS)	
تسمح بتخفيض الزمن المرتبط بتغيير الإنتاج والأنشطة المتكررة	تغيير القالب في أقل من 10 دقائق طريقة (SMED)	
تضمن ارسال مركبات وموارد الإنتاج فقط حسب الطلب، ما من شأنه أن يمنع المخزون الاحتياطي والتكاليف المنجزة عنه	طريقة كانبان (Kanban)	
تهدف إلى تحسين العائد على الاستثمار من خلال تخفيض المخزون الجاري والتكاليف المرتبطة به	الإنتاج في الوقت المحدد (JIT)	
تعمل على منع أي استعمال خاطئ للمعدات في الإنتاج من خلال حذف الخيارات التي من شأنها أن تسبب ضرر للآلات أو المنتجات	طريقة (Poka Yoka)	
نقل الذكاء البشري إلى الآلات لتصبح قادرة على بدء وتوقف الإنتاج، اكتشاف وإخراج الوحدات المعيبة، وحتى طلب المساعدة.	الأتمتة (Jidoka)	المحافظة على التحسينات وتطوير القدرات البشرية
تسهيل ومراقبة العمل من خلال إضفاء الطابع الرسمي	بطاقة توحيد العمل	
احترام الحد الأدنى من المخزون الذي يضمن تنفيذ منتظم للعمليات (بدون وقف تدفق المواد)	العمل في المسارات (WIP)	
تبادل المعرفة داخل فريق العمل	التدريب المستمر	
كلمة يابانية تهدف إلى متابعة التحسين المستمر	التحسين المستمر Kaizen	
إزالة الاختلافات وتقليل أخطاء الأعمال باستخدام أدوات وتقنيات إحصائية	الستة سيجما (Six Sigma)	

Source: E.L. Zajkowska, « Contribution à l'implantation de la méthode Lean Six Sigma dans les Petites et Moyennes Entreprises pour l'amélioration des processus », Thèse du Doctorat, Université de Lille, 2012, pp 26-27.

فيما يلي شرح لأهم الأدوات التي يتم اعتمادها من قبل الباحثين في دراسة الإدارة الرشيقة كنتيجة لتحقيقها لأعلى النقاط كما تم الإشارة إليه سابقاً، وهذه الأدوات هي:

طريقة السينات الخمس لتنظيم موقع العمل (5S : « Five » Workplace Organizing)؛

الإنتاج في الوقت المحدد (Just In Time : JIT)؛

الأتمتة (Jidoka)؛

التحسين المستمر Kaizen؛

الستة سيجما (Six Sigma)؛

العمالين المتعددي الوظائف.

تغيير القالب في أقل من 10 دقائق يعرف بـ طريقة (Single Minute Exchange of Die :SMED)

1.2.1 تنظيم موقع العمل، طريقة السينات الخمس (5S : « Five » Workplace Organizing) :

يعتبر إدخال التنظيم على موقع العمل والذي يطلق عليه طريقة السينات الخمس (5S) أحد طرق تحسين الإنتاجية ومفتاح التغيير الناجح الذي يعبر عن نظافة المكان والخلو من الفوضى . تعتبر هذه الطريقة بسيطة للغاية تسمح بجعل

المكان نظيفا و خالي من الفوضى و منظم جيدا بشكل يسمح بتنظيم و تحسين مكان العمل و البيئة المحيطة بالعاملين مما يرفع إنتاجيتهم و بالتالي ضمان إدخال العمل القياسي الذي يمكن من العثور على الأشياء بسهولة و الوصول إليها بالسرعة القصوى و بدون تأخير.⁹ كما يمكن تعريف هذه الأداة على أنها منهج أساسي منظم يسمح بزيادة الإنتاجية و تحسين النوعية و ضمان السلامة و الأمن و النوعية في جميع جوانب العمل أي يمكن ببساطة إعتبارها كنوع من التدبير المنزلي House Keeping. سميت هذه الطريقة بالسينات الخمس لأنها كلمات يابانية تبدأ كلها بحرف "S" ويمكن ذكرها كما يلي:¹⁰

الترتيب Seiri: وتعني التخلص من كل ما هو غير ضروري في مكان العمل.

الأناقة Seiton: وتعني تنظيم مكان العمل من أجل إيجاد الأدوات في أقرب وقت و ضمان سلامة العاملين.

النظافة Seiso: وتعني تنظيف الورشة من أجل إضفاء جو يبعث على الارتياح.

الجدية Seiketu: وتعني جعل المعايير السابقة جزءا من إدارة مكان العمل.

التدريب Shituke: وتعني التدريب و غرس الانضباط في عقول و سلوك كل العاملين المحيطين.

2.2.1 الإنتاج في الوقت المحدد (JIT : Just In Time):

يقوم هذا النظام على جعل نظام الإنتاج يعمل وفق ما هو مطلوب من دون زيادة أو نقصان، وبالتالي فهو يهدف إلى إزالة كافة أشكال الهدر و التلف التي من الممكن أن تصادف أثناء القيام بعملية الإنتاج و حتى يتم إزالة الهدر يجب إنتاج فقط ما يطلبه المستهلك و من دون زيادة. هذه الفلسفة تقوم على مبدأ يقول أن الطلب الفعلي هو الذي يخلق الإنتاج و من ثم المبيعات. (ع. بن وارث و أ. جابة، ص 147، 2016)¹¹.

3.2.1 جعل المشاكل مرئية من خلال الأتمتة (Jidoka):

و تمثل المبدأ الفعلي الذي تقوم عليه الإدارة الرشيقة و تعني البناء على أساس الجودة أو الجودة من المصدر حيث أن عامل الجودة يجب أن يدمج في كل العمليات الصناعية من أجل اكتشاف العيوب في وقتها و بصفة مبكرة. و تتمثل هذه الطريقة في نقل الذكاء البشري إلى الآلات لتصبح قادرة على بدء و توقيف الإنتاج، اكتشاف وإخراج الوحدات المعيبة، و حتى طلب المساعدة.

يقوم منهج "المشاكل المرئية" *Jidoka* على مجموعة من المبادئ يمكن ذكرها كما يلي:¹²

- التفتيش المباشر: عملية مراقبة الجودة يجب أن تكون من العمال أنفسهم ولا حاجة إلى استعمال مراقبين خاصين بالجودة، لأنه و حسب مبادئ الإدارة الرشيقة فان استعمال مثل هذا النوع من المراقبين يعتبر هدر في الطاقة البشرية.
- التفتيش من المصدر: عملية مراقبة الجودة لا تعني فحص المنتج إن كان به عيوب أو لا، وإنما تعني البحث عن كيف و لماذا حدثت العيوب و ذلك من أجل معالجة مصدرها و سببها.
- المسؤولية الواضحة: في مؤسسة الإدارة الرشيقة خطوات عملية التصنيع يجب أن تكون واضحة و متى حدث العيب يتم التعرف بسهولة عن مصدر القطعة المعيبة و المسؤول عن إنتاجها.
- التوقف الضروري عن العمل حين اكتشاف العيوب و عدم استئنافه إلا بمعالجة المشكل و استئصاله من النظام ككل.

4.2.1 التحسين المستمر Kaizen:

التحسين المستمر هو أسلوب ياباني لإدخال تحسينات تدريجية صغيرة و بسيطة و مستمرة على المنتجات و الخدمات و العمليات، يسعى هذا السلوب إلى تخفيض التكاليف و تقليل الفاقد و الهدر في الموارد و يزيد من معدل الإنتاجية. كما أن المعنى الشائع للمفهوم هو التحسين التدريجي المستمر Continual Improvement في جميع نواحي المنظمة و

ليس فقط على مستوى عمليات الانتاج الساسية، حيث ينخرط جميع العاملين في المنظمة في عملية التحسين و على جميع المستويات الإدارية بغض النظر عن مراكزهم الوظيفية من الإدارة العليا إلى العاملين في المستويات الدنيا.

5.2.1 السنة سيجما الرشيقية أو الإحرفات الستة 6:

يوجد عدة مفاهيم لمصطلح سنة سيجما تتراوح بين اعتبار المفهوم مجرد مقياس إحصائي لقياس الجودة، أو اعتباره إستراتيجية أو مدخل أو فلسفة جديدة للتحسين المستمر، مما يؤدي إلى بناء سمعة عالية لمنتجات المنظمة وخدماتها، تعود بالفائدة على المستخدمين والعملاء والمساهمين، وتقوم الأداة sigma 6 على عدد من المقومات، نذكر منها : التدريب، التحسين المستمر، الثقافة التنظيمية، دعم الإدارة العليا. هذا و يشير مصطلح ستة سيجما إلى الإحرفات أو التغييرات الكامنة في أية عملية داخل النظام تسمح للمنظمة بحساب عدد العيوب (في المتوسط) التي تحدث في العملية. هذه العيوب تعتبر إحرفا عن حدود ملزمة محددة مسبقا، أي تضع المنظمة حدودا عليا و دنيا ملزمة و المنتج الذي يقع خارج هذه الحدود أي يكون أعلى من الحدود العليا أو أقل من الحدود الدنيا يعد منتجا معيبا.

6.2.1 العاملين متعددي الوظائف:

ويشير مفهوم العاملين متعددي الوظائف إلى ذوي المهارات المتعددة والمتعلمة والمتخصصة والمتدربة القادرة على دراسة وفهم الواقع الحالي في كل نشاط والقادرة على حل مشكلاته، بل وتطويره إلى الأفضل، وذلك بخلاف الإدارة التقليدية التي تعتمد على أصحاب الخبرة. وعلى خلاف السائد في بحوث العمل والتشغيل من تخصيص العمل وتجزئته أو تقسيمه، فإن البحوث والدراسات التي أجريت بعد ظهور مفهوم الإدارة الرشيقية أبدت نظرة مغايرة للعمل من وجهة نظر العاملين بوصفهم الشريك الرئيسي في أعمال التطوير والتحسين المستمر، فضلاً عن الاهتمام بتحسين المناخ النفسي لديهم.¹³

7.2.1 تغيير القالب في أقل من 10 دقائق يعرف بطريقة (SMED: Single Minute Exchange of Die):

أي تغيير القالب في اقل من عشرة دقائق .هذه التقنية تسمح بتخفيض قدر الإمكان وقت التهيئة والإعداد للعملية الإنتاجية من خلال التوصيف الدقيق لمختلف مراحل وخطوات هذه العملية واستعمال تقنيات بسيطة من اجل خفض وقت العمليات الداخلية للإعداد وهي العمليات التي لا يمكن القيام بها إلا عند توقف عملية الإنتاج.¹⁴ في الأخير يمكننا القول أن الأدوات السابقة وغيرها تساهم بقسط كبير في المحافظة على موارد المؤسسة وخاصة النادرة منها، ولعل أن النجاحات المحققة في شركات كثيرة خصوصا شركة تويوتا بفضل هذا الأسلوب وما حققته من نتائج في إزالة الهدر خير دليل على نجاعة هذه الفلسفة الإدارية.

2- ممارسة الإدارة الرشيقية على ضوء تجربة شركة تويوتا (Toyota) اليابانية لصناعة السيارات

في 24 أبريل 2007 ، أعلنت أكبر ثلاث وكالات أنباء دولية أن تويوتا أصبحت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث مبيعات السيارات ، وهو موقع كانت تشغله شركة جنرال موتورز منذ 76 عامًا. وتتعلق هذه النتيجة بالمبيعات في الربع الأول من عام 2007. من يناير إلى مارس 2007 ، باعت تويوتا 2.348 مليون سيارة مقابل 2.260 مليون سيارة لجنرال موتورز الأمريكية. لم يبد هذا الإعلان مفاجأ للمحللين والصحفيين. لعدة سنوات ، أعطت وكالة التصنيف ستاندر أند بورز وموديز تويوتا تصنيف "AAA" ورتبت جنرال موتورز في فئة ما يسمى بإستثمارات المضاربة.¹⁵

معيار وضع تويوتا أولاً في التسلسل الهرمي لصناعة السيارات العالمية فتح المجال واسعاً للنقاشات الدائرة حول سبب تبوء تويوتا لهذه المرتبة. يعد عدد مبيعات الشركة نجاحاً تجارياً ولكنه لا يعطي بالضرورة إشارة إلى أداء نظام الإنتاج

والإدارة الخاص بها. ومع ذلك ، فإن التعليقات التي تلت إعلان 24 أبريل 2007 ركزت بشكل أساسي على نظام إنتاج **تويوتا (TPS)**. وبذلك يكون هذا النظام في الأصل ميزة تويوتا التنافسية على منافسيها.¹⁶

قبل البدء في تناول تجربة شركة تويوتا في ممارسة الإدارة الرشيقة، سنحاول أولاً التطرق إلى نشأة هذه الشركة العريقة لنعرج فيما بعد إلى تجربتها في ممارسة هذا الأسلوب الإداري الحديث و التي سمح لها بأن تكون كأول شركة مصنعة للسيارات في العالم سنة 2007 متخطية بذلك شركة جنرال موتورز الأمريكية العتيبة التي تربعت على عرش صناعة السيارات في العالم لما يقرب من القرن من الزمن (76 سنة). سنحاول في الأخير أن ننهي هذا المقال بالصعوبات التي واجهت أسلوب الإدارة الرشيقة محاولين إستخلاص بعض الدروس من أزمة تويوتا أواخر سنة 2009 إلى غاية اليوم.

1.2 نشأة شركة تويوتا، ومنهجها في الإدارة الرشيقة:

بدأت قصة تويوتا مع ساكيشي تويودا الذي إخترع النول الأوتوماتيكي¹⁷ و أسس سنة 1926 "تويودا أوتوماتيك" و التي تعتبر النواة الأولى لمجموعة تويوتا. تأسست شركة تويوتا لصناعة السيارات عندما طلب **ساكيشي تويودا** من ابنه **كيشيرو تويودا** تأسيس شركة سيارات.

أسس **كيشيرو تويودا** الشركة و كانت المركبات تُباع تحت اسمه "تويودا"، لكن ريسابورو تويودا، الذي تزوج من العائلة ولم يكن يحمل الاسم، فضّل استخدام تسمية "تويوتا" لأنها أسهل كتابةً في اللغة اليابانية، ومظهرها أبسط وتُسمع أفضل بحرفيٍّ تاء. "لفظ" تويودا "يعني حرفياً "حقل الأرز الخصيب"، لذا كان تغيير الاسم أفضل حتى تُتسى العلاقة بين الاسم والزراعة القديمة. و في عام 1937م، تم تسجيل الاسم الجديد "شركة تويوتا للسيارات: تويوتا أوتوموتيف كومباني" بشكل رسمي، و أنتجت الشركة في هذه الفترة حوالي 4013 سيارة، وبحلول سبتمبر من سنة 1947م، كانت سيارات تويوتا المتوسطة الحجم تُباع تحت اسم "تويوبت" وكانت أول سيارة تُباع تحت هذا الاسم تويوبت SA إلى أن اقتحمت الشركة السوق الأمريكية بالسيارتين تويوبت كراون وتويوبت كورونا، ولكن لم يلق الاسم استحسان الناس لأنه قريب من Toy الذي يرمز إلى لعبة و pet الذي يرمز لحيوان منزلي، واستمر هذا الاسم حتى منتصف عقد الستينات من القرن العشرين. (موسوعة ويكيبيديا 2018). استمر اسم "شركة تويوتا للسيارات" حتى يوم 8 يناير عام 2008 م، حيث أزلت الشركة كلمة "للسيارات" من الاسم لتصبح "شركة تويوتا" بالإنجليزية (Toyota Corporation)، وكذلك قامت بنقل كلمة شركة من آخر الاسم باللغة اليابانية لتضعه في أوله. (نفس المرجع). إستمرت الشركة في التطور و النمو على مدى سبعة عقود من الزمن (أكثر من 70 سنة) تمكنت من خلالها من بناء صورة راسخة لها في أذهان الناس عبر مختلف دول العالم معتمدة في ذلك على فلسفة خاصة بها تجد جذورها في أصول الشركة يمكن تلخيصها في أربعة عناصر أساسية نذكرها كالآتي:¹⁸

التفكير بنظرة بعيدة المدى في إتخاذ القرارات؛ 2- العملية في حل المشاكل؛ 3- الإرتقاء بالمنظمة بتأهيل و تطوير أناسها؛ 4- إدراك أن حل المشاكل من جذورها يدفع المنظمة للتعلم.

1.1.2 الوضع التنافسي لشركة تويوتا:

كانت بداية تويوتا داخل اليابان وكانت سياراتها مخصصة للاستهلاك المحلي حتى منتصف الخمسينات من القرن العشرين عندما بدأ تصدير السيارات إلى جميع أنحاء العالم. تستحوذ تويوتا حالياً على حوالي 40% من سوق السيارات اليابانية، إذ أنها تقوم ببيع طرازاتها الشهيرة بالإضافة إلى طرازات خاصة بسوق السيارات الياباني مثل **ألتيذا، سيلسيور، وويندم**. يقع المقر الرئيسي لتويوتا في كل من ناغويا، تويوتا كلاهما بمحافظة آيتشي وطوكيو.¹⁹

توسعت شركة تويوتا في خطوط منتجاتها عبر تاريخها الطويل الذي يمتد لأكثر من سبعين سنة (70 سنة)، لتشمل موديلات تقي بحاجات و رغبات مختلف المستهلكين و تملك في الوقت الحاضر لكسز و سايون و هينوو لها النصيب الأكبر من دايهاتسو كما تملك جزءا صغيرا من سوبارو و أيسيزو و ياماها. و زيادة على إنتاج السيارات تقوم تويوتا بإنتاج الحافلات و الشاحنات.

أما على صعيد الأسواق الدولية فقد إستطاعت تويوتا تنمية صادراتها إلى السوق الأمريكية، ففي 1957 كانت سيارة تويوتا كراون أول سيارة يابانية يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. و نظرا لإغراءات هذه السوق، قامت تويوتا بتوجيه جزء كبير من إستثماراتها إلى هذه السوق. أتت الطرازات الأولى لتويوتا معتمدة على الطرازات الأمريكية إذ أن بعضها أظهر تشابهاً كبيراً. بدأت تويوتا بتصدير السيارات للولايات المتحدة وازدهر سوقها بشكل كبير ولديها حاليا 13 مصنع في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تقدر حصتها السوقية بحوالي 16% من السوق الأمريكية. تقوم تويوتا ببيع طرازات لكزس بالإضافة إلى طرازات تويوتا كما أنها أنشأت فرع سايون عام 2002 م المخصص لفئة الشباب. كما أن لتويوتا طرازات مخصصة لسوق الولايات المتحدة تلبيةً لمتطلباته مثل طرازات تاكوما، تندر، وسيكوي.

في سنة 2007 توجت تويوتا مسيرتها كرائدة لسوق السيارات العالمي بمبيعات قدرت بحوالي 8.547 مليون سيارة، رقم ساعدها للبقاء في صدارة السيارات الأكثر مبيعا في العالم لمدة 4 سنوات متتالية إلى غاية أواخر سنة 2009 و بداية 2010 أين إنخفض هذا الرقم على حوالي 7.051 مليون سيارة؛ و ذلك بسبب تداعيات ثلاثة أزمات متزامنة هي: أزمة الين الياباني، الأزمة المالية العالمية و أزمة تويوتا نفسها في نهاية سنة 2009.

أما حاليا، و بالرغم من أن المنظمة الدولية لمصنعي السيارات و التي يقع مقرها في باريس بفرنسا، لم تصدر بعد تصنيفها السنوي الخاص بسنة 2017، إلا أن تقديرات بعض الهيئات المهتمة بهذا الشأن تصنف تويوتا في المرتبة الثالثة من حيث المبيعات مثلما هو الشأن بالنسبة لهيئة الإذاعة البريطانية **BBC**، فقد أصدرت هذه المؤسسة تصنيفا في الأشهر الأخيرة تضع فيه مؤسسة تويوتا في المرتبة الثالثة بعد كل من التحالف الياباني الفرنسي الذي يجمع كل من شركات نيسان-ميتسوبيشي من الجانب الياباني و شركة رينو من الجانب الفرنسي و الذي يأتي في المرتبة الأولى، ثم تليه شركة فولسفاغن الألمانية في المرتبة الثانية ثم في المرتبة الثالثة تأتي شركة تويوتا، حيث كانت مبيعات هذه الشركات كالاتي:²⁰

(1)- تحالف نيسان-ميتسوبيشي-رونو: 10.62 مليون سيارة؛

(2)- شركة فولسفاغن: 10.31 مليون سيارة؛

(3)- شركة تويوتا: 10.175 مليون سيارة.

حصلت شركة تويوتا على أكثر من 700 جائزة عالمية في مجال الجودة خلال العشرين سنة الماضية، و قد أعطاه ذلك دعما مكنها من التوسع عالميا بزيادة عدد مصانعها لتصل إلى 42 مصنع منتشرة في 25 دولة، و زيادة عدد فروعها لتصل إلى 529 فرع منتشرة في أكثر من 170 دولة و توظف أكثر من 316 ألف عامل يعملون بهذه الفروع داخل اليابان و خارجها.²¹

2.1.2 منهج تويوتا في الإدارة الرشيقة:

مملا لا شك فيه أن ظهور أسلوب الإدارة الرشيقة يعود فيه الفضل إلى شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، حيث يرى الباحثان أيمي أوسونو و نوريهيكو شيميزو و هما باحثان في إحدى أهم كليات إدارة الأعمال في اليابان، في كتابهما المعنون بـ"أسطورة تويوتا" أن بدايات تويوتا مع الإدارة الرشيقة و نجاحها الباهر في عالم السيارات و الذي

جعل منها أسطورة، لا يرجع إلى نظام الإنتاج الذي تنتهجه بقدر ما يعتمد على ما تنتهجه من أساليب فريدة في كل من التسويق و المبيعات و إدارة الموارد البشرية (أيمي أوسونو و نوريهيكو شيميزو، أسطورة تويوتا، 2009). بناء على ذلك سنحاول تقديم نظام تويوتا الإنتاجي TPS، ثم سنتطرق بعد ذلك إلى أهم مبادئ الإدارة الرشيقة لدى شركة تويوتا، لنعرج في الأخير إلى أهم الصعوبات التي واجهت شركة تويوتا في تطبيق هذا المنهج خارج اليابان ممثلة في تداعيات أزمة تويوتا أواخر سنة 2009.

2.2 نظام تويوتا الإنتاجي (Toyota Production System : TPS):

لقد ظهر نظام تويوتا الإنتاجي TPS في نهاية الأربعينات و بداية الخمسينات من القرن الماضي، إذ واجهت الشركات الصناعية اليابانية عجزا في الموارد بعد الحرب العالمية الثانية مما دفعها للبحث عن نظم إنتاج لمواجهة هذا العجز، فجاء هذا المفهوم كأحد السبل لمواجهة حالة الندرة في الموارد. ويعد كل من Eji Toyoda و Taiich ohno من الأفراد الذين لهم الدور الكبير في تطوير هذا المفهوم حين قاموا بزيارة شركة فورد Ford من أجل تعلم صناعة السيارات، إلا أن تركيزهم كان منصباً على كيفية نجاح نظام فورد الإنتاجي في مواجهة وتحفيز الطلب الكبير على منتجاتهم، وكيف سيتمكن نظام تويوتا من مواجهة الطلب المنخفض والذي يتسم بالتنوع العالي الذي امتازت به السوق اليابانية في تلك الحقبة. إلى جانب ذلك تمكن مؤسسو شركة تويوتا من دراسة وتحديد نقاط القوة والضعف لدى نظام الإنتاج الكبير الذي تبنته الشركات الأمريكية آنذاك، وبالتالي ظهرت النواة الأولى لنظام جديد كبديل لنظام الإنتاج التقليدي، وعرف هذا النظام بنظام تويوتا الإنتاجي (Toyota Production System : TPS) وكانت البدايات الأولى لتصميمه على يد المهندس Ohno الذي كان هدفه تقليل الفاقد على جميع مستويات و مراحل العمليات أو لإنتاج.²²

يعد نظام إنتاج تويوتا (TPS) أفضل الأمثلة على ما يمكن أن تفعله مبادئ أسلوب تويوتا *Toyota Way* ويتألف هذا الأسلوب من المبادئ التأسيسية لثقافة تويوتا التي تسمح للنظام TPS أن يعمل بفاعلية . ومع أن هذه المبادئ متنوعة، فإن تطور نظام TPS ونجاحه مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتطور أسلوب تويوتا نفسه. عند تطبيق TPS، تبدأ بفحص إجرائية التصنيع من منظور الزبون وأول سؤال في TPS هو: "ما الذي يريده الزبون من هذه الإجرائية؟" فمن خلال عيني الزبون، يمكننا رؤية الإجرائية وفصل الخطوات ذات القيمة المضافة عن الخطوات الأخرى. جعلت تويوتا من تقليل الهدر أو إلغاؤه كهدف لهذا النظام، فإنها تمكنت من تحديد ثمانية أنواع من الهدر في العمل أو في إجراءات التصنيع هي:²³

الهدر في الإنتاج: الإنتاج الزائد عن احتياجات العملاء.

الهدر في العمليات: وجود عمليات انتاجية لا تضيف قيمة للمنتج او الخدمة.

الهدر في التخزين: تخزين مواد خام، نصف مصنعة أو منتجات نهائية أكثر من الحاجة.

الهدر في الحركة: الحركة الزائدة من العامل والتي لا تضيف قيمة للعملية الإنتاجية.

الهدر في النقل: وهو التنقل المفرط في نقل المواد بين مراحل الإنتاج مما يؤدي الى ضرر وتدهور في جودة المنتج.

الهدر في اوقات الانتظار: الوقت الضائع في انتظار الخطوة القادمة للإنتاج، القطع، المعدات، المعلومات او التعليمات.

الهدر الناتج عن المعيب: الجهد والتكاليف المبذولة لإزالة او تصحيح الاخطاء والعيوب الانتاجية.

الهدر في المعرفة أو الإبداع غير المستثمر للعاملين: وهو عدم الاستغلال الامثل لرأس المال الفكري في المنظمة.

فقد لخصت تويوتا مصادر الهدر بثلاثة مصادر أطلق عليها (3M) توافقا مع اللغة اليابانية وهي:²⁴

Muda: يعني الهدر ويمثل الهدر في الفكر الياباني كل نشاط يمثل تكلفة ولا يضيف أي قيمة؛
Mura: تعني عدم الاستقرار في الإنتاج وأسلوب العمل، وبشكل أوضح عدم اعتماد أساليب منهجية في أداء العمل؛
Muri: تعني ضعف الحكمة أو اللاعقلانية من خلال التركيز على المحاسبة على الأخطاء والتوبيخ المستمر عليها أكثر من اتخاذ الفعل الصحيح.

ثمة إجماع على أن نظام إنتاج تويوتا (TSP) هو نظام فريد ابتدعه تويوتا وتطبعه في عمليات تصنيع منتجاتها. إنه الأساس الذي بُني عليه قسم كبير من فلسفتها في الإنتاج، والذي هيمن على اتجاهاتها في التصنيع في السنوات العشر الأخيرة. التصنيع في نظام تويوتا هو إجرائية تتطلب من العاملين فيها الكفاح المتواصل للتفرد والتميز، والتفكير بطريقة تركز على جعل المنتج يتدفق عبر إجراءات إضافة قيمة إليه دون توقف، وعلى ثقافة يسعى كل شخص فيها لتحسين أدائه وتطويره باستمرار. إن أوضح نتيجة لسعي تويوتا المتواصل للتفوق هي فلسفتها في التصنيع، التي تسمى "نظام إنتاج تويوتا (TPS) ويمثل هذا النظام التطور الرئيسي الثاني بين إجراءات العمل الفعالة بعد نظام الإنتاج على نطاق واسع (نظام الإنتاج بالجملة mass production) الذي ابتكره هنري فورد.

في الأخير يمكن القول أنه كنتيجة لزيادة الإهتمام بهذا النظام الفريد من نوعه -نظام تويوتا الإنتاجي- فقد أدى ذلك إلى ظهور وابتكار مصطلح **التصنيع الرشيق** الذي ظهر خصوصاً بعد ظهور كتاب "الآلة التي غيرت العالم The Machine That Changed The World لجيمس ووماك و دانيال جونز و دانيال روس سنة 1990 كوصف لنموذج التصنيع الناشئ لشركة تويوتا، و الذي تم تعريفه على أنه" عبارة عن فلسفة أو منهجية تهدف إلى تعظيم قيمة المنتج او الخدمة المقدمة للعميل وذلك عن طريق الحد المستمر من الهدر، من خلال تحقيق تحسينات كبيرة في الجودة، التكلفة والوقت، بالتركيز على تحسين العمليات²⁵.

3.2 مبادئ الإدارة الرشيقة لدى شركة تويوتا:

بغية مساعدة الشركات الأخرى على المستوى العالمي على تعلم القيام بتحسين متواصل لأدائها، قام أستاذ الهندسة الصناعية وعملياتها بجامعة ميتشيغان، الدكتور جيفري ليكر "Liker Jeffrey"، بتقديم نتائج بحثه الذي استمر سنة كاملة في رحاب شركة تويوتا وبين مديريها ومزوديها ونشره سنة 2004 في كتاب يحمل عنوان **نهج تويوتا: The Toyota Way**. وخلال سرد ليكر للتفاصيل المتعلقة بثقافة الشركة وإجراءاتها والعاملين فيها، فإنه يُطعُ القراء على نموذج **للإدارة يُمكنُ تطبيقه لتغيير نهج عمل المشاريع الصناعية، وعلى المبادئ الرئيسية التي تستند إليها تقنيات نظام الإنتاج الذي تدير عليه الشركة، المسمى "نظام إنتاج تويوتا (TPS) Toyota Production System**، وعلى أسلوب الإدارة الرشيقة لتويوتا عموماً. وتجسد هذه المبادئ فلسفة تويوتا الطويلة الأمد، وإجراءاتها، والمكاسب التي جنتها، والناس الذين يعملون فيها، و أسلوب حلها للمشكلات. و أسلوب الإدارة الرشيقة الذي تطبقه تويوتا في تصميمها وتصنيعها للسيارات، أدى إلى انسجام لا يصدق بين الإجراءات المعتمدة في التصنيع والمنتجات النهائية. كانت تويوتا تصمم سيارات تتميز بسرعة أعلى وموثوقية أقوى، لكن أسعارها ظلت تنافسية برغم الارتفاع النسبي لأجور عمالها. ومن المحير، إضافة إلى ذلك، أنه في كل مرة كان يبدو فيها أن تويوتا تمر بمرحلة من الضعف في قدرتها التنافسية، كانت تحدد الأسباب بسرعة قياسية ثم تعود أقوى حتى مما كانت عليه. و عموماً حدد ليكر المبادئ الأساسية لتويوتا بـ **14 مبدأ** يمكن ذكرها كما يلي:²⁶

المبدأ الأول: أسس قراراتك الإدارية على فلسفة طويلة الأمد، حتى لو كان ذلك على حساب الأهداف المادية القصيرة الأجل.

الهدف الذي تسعى إليه تويوتا ليس هو إنتاج سلع عالية الجودة مبيعاتها جيدة وتحظى برضا من يقتها. فالهدف الذي أعلنته تويوتا في أمريكا الشمالية مؤلف من ثلاثة أقسام:

الإسهام في النمو الاقتصادي للبلد الموجودة فيه؛ 2- الإسهام في استقرار فريق عملها ورخائه؛ 3- الإسهام في النمو الإجمالي لتويوتا. أسلوب تويوتا هو ، في جوهره، إضافة قيمة إلى الزبائن والعاملين والمجتمع . إنه يمكن تويوتا من اتخاذ قرارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل ، ثم إنه يستجمع قوى الموظفين لإنجاز هدف مشترك يتجاوز ما يمكن أن يفعله أي منهم على حدته.

المبدأ الثاني: يجب أن تتسم الإجراءات بالاستمرار . يتطلب هذا المبدأ ربط العمليات بعضها ببعض ، ولولاه لظلت منفصلة إحداها عن الأخرى . وعند ربط هذه العمليات معاً، يتولد قدر أكبر من عمل الفريق، وضغط مباشر على الناس لحل المشكلات وحثهم على قدر أكبر من التفكير.

المبدأ الثالث: استعمل أنظمة "سحب" pull"ملائمة لنفاذي فرط الإنتاج. لا يمكن وصف أسلوب تويوتا بأنه إدارة البضاعة الموجودة ، إذ إنه يهدف إلى إلغاء تراكمها. وفي وقت مبكر من إنشاء تويوتا ، بدأت تفكر في سحب البضاعة بناءً على الطلبات الفورية للزبائن.و"السحب" يعني، في أسلوب تويوتا، الوضع المثالي للتصنيع في الوقت المناسب: إعطاء الزبون ما يريد، عندما يريد، وبالقدر الذي يريده.

المبدأ الرابع: يجب تحقيق الاستقرار في الإنتاج (heijunka) قال فوجيو شو أحد رؤساء السابقين لشركة تويوتا : "عموماً، عندما تحاول تطبيق (TPS) ، فإن أول ما يجب عليك عمله هو تحقيق استقرار الإنتاج، وهذه هي المهمة الرئيسية للمسؤولين عن إدارة الإنتاج ومراقبته. قد يتطلب الوصول إلى استقرار الإنتاج تحميل البضاعة قبل أوانها أو تأخيرها أحياناً، وقد يتعين عليك الطلب من بعض الزبائن أن ينتظروا مدة قصيرة من الزمن . لكن ما إن يصبح الإنتاج مستقرًا إلى حد ما طوال شهر ، فإنك تصبح قادراً على تطبيق أنظمة سحبٍ ملائمةٍ وموازنةٍ لخط التجميع. لكن إذا كانت مستويات الإنتاج تتغير من يوم إلى آخر ، فلا معنى لمحاولة تطبيق نظام TPS لأنك، بكل بساطة، لن تستطيع في هذه الظروف تحقيق عمل موحد المعايير."

المبدأ الخامس: رسخ ثقافة لإيقاف العمل بغية حل المشكلات للتوصل إلى الجودة العالية. يجب أن تكون الجودة جزءاً لا يتجزأ من أي نظام . وهذا يعني أنك بحاجة إلى منهج يكتشف العيوب حال حدوثها، ويوقف الإنتاج آلياً كي يقوم شخص بإصلاح الخلل قبل استفحاله (jidoka). تعني الكلمة اليابانية Jidoka أيضاً الأتمتة- أي وجود تجهيزات تحظى بذكاءٍ إنساني يسمح لها بإيقاف نفسها عن العمل عند تعرضها لمشكلة. فالحيلولة دون حدوث مشكلة إجراء أكثر فعالية وأقل تكلفة من معالجة المشكلة بعد حدوثها.

المبدأ السادس: المهمات التي تُنفَّذ بنمطٍ موحدٍ standardized هي الأساس للتحسين المستمر وتطوير العاملين. سواءً أكان العاملون يصممون تجهيزاتٍ دقيقةً أو يبدعون منتجاتٍ جذابةً أو يبتكرون برمجياتٍ جديدةً، أم كانوا يعملون ممرضين، فإنهم سيعلقون على فكرة النمط الموحد للعمل بقولهم : "إننا مهنيون مبدعون، وننظر إلى كل مهمة على حدتها باعتبارها مشروعاً فريداً متميزاً عن غيره". وجود مستوى ما من وحدة النمط في تنفيذ العمل أمر ممكن، بل هو العمود الفقري لأسلوب تويوتا. ما يمكن عدّه سلبياً أو غير فعال يصبح في أسلوب تويوتا إيجابياً وفعالاً ، ومؤهلاً لبناء فرق عمل تعاونية بدلاً من إنكاء صراع بين الموظفين والإدارة. لم تكن تقصد تويوتا قط من النمط الموحد للعمل أن يكون أداة إدارية مفروضة قسراً على العاملين. وبالعكس، فبدلاً من فرض معايير صارمة تجعل المهمات روتينيةً ومنتدنيةً المستوى، فإن نظام النمط الموحد للعمل هو الأساس الذي تستند إليه تويوتا لتطوير عاملها وإثارة روح الإبداع فيهم.

المبدأ السابع: استعمل المراقبة البصرية كي تضمن عدم وجود مشكلات مخفية. المراقبة البصرية هي أي أداة للاتصال تُستعمل في بيئة العمل ، لتخبرنا بلمحة سريعة عن الطريقة التي يجب أن ينجز بها العمل، وعمّا إذا كان منحرفاً عن النمط المقرر له. إنها تساعد العاملين، الذين يريدون إنجاز عمل جيد، على الاطلاع فوراً على ما يعملونه. وبوجه عام، توفر المراقبة البصرية المعلومات في الوقت المناسب تماماً لضمان تنفيذ سريع وسليم للعمليات والإجراءات. المراقبة البصرية تتجاوز تعرّف الانحرافات عن هدفٍ موضوعٍ لتسجيلها على مخططات ورسوم بيانية ثم تعميمها على العاملين. إنها تعني في تويوتا أن تكون قادراً على النظر إلى الإجراءات، أو إلى أداة ما ، أو إلى عامل يقوم بعمله، أو إلى معلومة ما، لتكتشف فوراً الانحرافات عن المعايير في حال حدوثها.

المبدأ الثامن: لا تستعمل إلا تقانةً (تكنولوجيا) موثوقة، أثبتت الاختبارات ملاءمتها لخدمة عامليك وإجرائياتك. في تويوتا، لا تطبق تقانة جديدة إلا بعد أن تكون أثبتت جدارتها عن طريق التجريب المباشر من قبل قطاعٍ عريضٍ من الناس. ويعني هذا أن التقانة المختارة قُيِّمت وجرِّبت سلفاً بكلِّ تأنٍ ودقة للتوثق من أنها توفر قيمة مضافة. وقبل اعتماد أي تقانة جديدة ، تَبْدُلُ تويوتا كل جهدٍ مستطاع لتحليل آثارها المحتملة في الإجراءات المطبقة في الشركة. لذا تبدأ الشركة بدراسة طبيعة القيمة المضافة إلى العمل الذي يقوم به العاملون في إجراءات معينة. بعد ذلك تحاول تويوتا تحسين الإجراءات باستعمال التجهيزات والتقانات و الناس الموجودين. فإذا تقرر أن التقانة الجديدة يمكن أن تضيف قيمة إلى الإجراءات ، فإن الشركة تحللها بترَوٍّ لمعرفة ما إذا كانت تتعارض مع فلسفة تويوتا ومبادئها في العمل. فإذا حظيت التقانة الجديدة بالقبول، فإنها تُستعمل لضمان تدفقٍ مستمرٍ للإنتاج ومساعدة العاملين على رفع مستوى أدائهم ضمن معايير أسلوب تويوتا.

المبدأ التاسع: يجب إعداد قياديين من الشركة يفهمون بدقة عملها ، وينتهجون فلسفتها ويعلمونها الآخرين. حتى عندما كانت تويوتا تغير موقع أحد المسؤولين في أحد أقسامها الحساسة لتخليص الشركة من مشكلة وشبكة الوقوع، لم يكن يحدث تغير مفاجئ في اتجاه العمل . وقد يكون هذا هو المفهوم الياباني لإلغاء عدم الانتظام الذي تعبر عنه الكلمة اليابانية mura في العمل على المستوى التنفيذي. وخلال تاريخ تويوتا ، كانت الشركة دوماً تجد قياديين من بين موظفيها ليقوموا ، في الوقت المناسب، بالخطوة التالية في عملية تطوير تويوتا. ثمة عقيدة قيادية هامة أخرى في أسلوب تويوتا ، وهي أن الجهود التي يبذلها القياديون لدعم ثقافة الشركة، سنة بعد أخرى ، تولد بيئةً مؤسسيةً تعليميةً. وفي هذا السياق يقول Deming إن تويوتا تطبق نهج "ثبات المقصد" في جميع أقسام الشركة، وهذا يضع الأساس لقيادةٍ إيجابيةٍ متناسقة، ويرسخ بيئةً للتعلم.

المبدأ العاشر: استعن بأشخاص متميزين، وأنشئ فرق عمل استثنائية تنتهج فلسفة شركتك. انظر إلى ديناميات النظام في شركتك. إن بناء أناس ممتازين يفهمون ثقافة شركتك ويدعمونها ليعني اعتماد حلول سهلة. فتدريب الأشخاص المتميزين وإنشاء مجموعات عمل يجب أن يكون بمنزلة العمود الفقري لأسلوب إدارتك الذي يكامل أنظمتك الاجتماعية مع نظامك التقني. أنت بحاجة إلى نظام اجتماعي وثقافة يتحسنان باستمرار لتدعم بهما الأساليب الإيجابية في حل المشكلات وتحرص الناس على التحسن.

المبدأ الحادي عشر: ساعد شبكة شركائك ومزوديك على التحسن. يصرِّح المزودون الصناعيون ، دوماً ، بأن تويوتا هي أفضل زبون يتعاملون معه، وأنها، أيضاً، أكثر زبائنهم حزمًا وصرامةً. ويعني الحزم والصرامة في حالة تويوتا أن الشركة تطبق معايير عالية جداً في التميز، وأنها تتوقع من جميع المتعاملين معها الارتقاء إلى مستوي هذه المعايير . تويوتا لا تتوقع فقط من المتعاملين معها الارتقاء إلى تلك المعايير ، بل إنها تساعدهم على ذلك. ويتجلى أحد الأساليب

التي تتبعها تويوتا في هذه المساعدة بالعمل في مشاريع مشتركة معهم. وبهذه الطريقة تجعل تويوتا مزوديها قادرين على تقديم مواد وتجهيزات عالية الجودة في الوقت الملائم تماماً. وثمة كثير من الطرائق التي تستعملها تويوتا مع مزوديها ، وهذه الطرائق في أسلوب تويوتا هي " : التعلم عن طريق الفعل، " وهنا يكون التدريب داخل الصفوف الدراسية أقل بكثير من التدريب في المعامل.

المبدأ الثاني عشر: اذهب وشاهد بنفسك كي تفهم الوضع فهماً دقيقاً باليابانية (Genchi Genbutsu) الترجمة الحرفية لكلمة genchi هي " الموقع الفعلي " ، وكلمة genbutsu هي " المواد أو المنتجات الفعلية". لكن genchi genbutsu تترجم في تويوتا بجملة " التوجه إلى الموقع لرؤية الوضع الحقيقي بغية فهمه". وقد صار مصطلح Gemba أوسع استعمالاً، ويعني تقريباً ما يعنيه مصطلح genchi genbutsu إن أول خطوة في أي إجرائية لحل المسائل ، أو ابتكار منتج جديد، أو تقييم أداء العاملين، هي استيعاب الوضع الحقيقي الذي يتطلب تطبيقه. " genba تقوم تويوتا بتطوير التفكير الإبداعي وبالبحث عليه. التجديد فيها واجب، لكنه يجب أن يكون مبنياً على الفهم الدقيق لجميع نواحي الوضع الحقيقي. وهذا واحد من أنماط السلوك التي تميز جميع من تدربوا على أسلوب تويوتا - ذلك أنهم لا يقبلون أي شيء باعتباره مسلماً به ، وأنهم يعرفون تماماً ما الذي يتحدثون عنه.

المبدأ الثالث عشر: اتخذ القرارات ببطء وترؤ بعد النظر في كل الخيارات؛ لكن طبق قرارك بسرعة (Nemawashi) في تويوتا ، لا تقل أهمية طريقة التوصل إلى قرار عن أهمية جودة القرار نفسه. فتوفير الوقت والجهد بقدر كافٍ لجعل القرار سليماً شيء إلزامي. يتضمن هذا المبدأ الإجرائية المهمة التي يسميها اليابانيون nemawashi التي تعني ما يلي: اتخذ القرارات ببطء وترؤ، بعد النظر في كل الخيارات، لكن طبق بسرعة. وغالباً ما تستعمل إجرائية nemawashi لشرح الطريقة التي يتوصل بها مجموعة من الشبان إلى إجماع عن طريق تقديم اقتراح ودراسته من جميع نواحيه دراسة معمقة قبل تقديمه إلى الإدارة للموافقة عليه.

المبدأ الرابع عشر: التحول إلى مؤسسة تعليمية عن طريق التأمل العميق والتفكير الطويل (hansei) والتحسين المستمر kaizen . تويوتا مؤسسة تعليمية متميزة ترى أن نمط العمل الموحد والابتكار وجهان لعملة واحدة؛ وهي تدمجها معاً ليكونا قاطرة تندفع باستمرار لافلت للنظر. وعلى سبيل المثال ، استعملت تويوتا بحكمة نمط العمل الموحد لتحويل ابتكارات الأفراد وفرق العمل إلى عملية تعليمية مؤسساتية واسعة . إن فلسفة تويوتا وخبرتها تدعمان الاعتقاد السائد بأن تركيزها على الإجرائية وعلى التحسين المستمر هما سبب جنيها للمكاسب المالية التي تسعى لها . ولا يمكن للتحسين المستمر (kaizen) أن يحدث إلا بعد أن تصل إجرائية إلى الاستقرار ووحدة النمط. وعندما تجعل الإجرائيات مستقرة، وتتوفر لديك إجرائية لجعل الهدر والعيوب مرئية للجميع، فعندئذٍ تتاح لك الفرصة للتعلم المستمر من التحسينات التي أجريتها.

4.2 أهم أدوات الإدارة الرشيقة لدى شركة تويوتا:

حسب رأي ohno المهندس الياباني الذي يقف وراء نظام إنتاج تويوتا TPS فإن أهم أداتين يرتكز عليهما هذا النظام

هما:²⁷

الإنتاج في الوقت المحدد JIT : Just In Time ؛

نظام التمكين (أو الأتمتة بلمسة بشرية) Jidoka.

نشير أن قد تم التعرض إلى هذين الأداةين أثناء الحديث عن الأدوات الأكثر إستعمالاً من طرف المؤسسات على المستوى العالمي، إلا أنهما في حالة تويوتا يعتبران العمود الفقري لنظام الإدارة الرشيقية لدى مؤسسة تويوتا بالمقارنة مع باقي العناصر الأخرى و هذا على حسب رأي كثير من المختصين.²⁸

و في الجدول (2) سنحاول تقديم مقارنة بين شركة تويوتا و أهم الشركات الأمريكية فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه هذين الأداةين JIT و Jidoka:

جدول رقم (02): دور JIT و Jidoka في شركة تويوتا

المؤسسات	الوقت اللازم لتركيب سيارة واحدة (ساعة)	المقارنة بـ تويوتا	عدد العيوب في كل 1000 وحدة	المقارنة بـ تويوتا
Toyota	21,83	-	196	-
Daimler Chrysler	28,04	+ 28%	311	+ 58%
General Motors	24,44	+ 12%	264	+ 35%
Ford	26,14	+ 6%	287	+ 46%

المصدر: ع. بن وارث و أ. جابة، مرجع سبق ذكره، ص143، 2016.

فمن خلال الجدول السابق يتبين التفوق الواضح لشركة تويوتا على أكبر منافسيها (Big Three) حيث أن تركيب سيارة واحدة فيها يحتاج إلى 21 ساعة عمل أي بثلاث ساعات أقل من شركة General Motors و 5 ساعات أقل مقارنة بشركة Ford بينما تحتاج هذه العملية إلى زمن أطول في شركة Daimler Chrysler يقدر بأكثر من 7 ساعات من ذلك المحقق في شركة تويوتا. كما أن نسبة المعيب في شركة تويوتا تقل بـ 35% مقارنة بشركة General Motors و 46% أقل من تلك المحققة في شرك في Ford بينما تقدر نسبة العيوب في شركة Daimler Chrysler بأكثر من 58% مقارنة بشركة تويوتا.

3. الصعوبات التي واجهت منهج الإدارة الرشيقية في كنتيجة لأزمة شركة تويوتا:

1.3 نبذة عن أزمة تويوتا أواخر سنة 2009:

تمثلت أولى بوادر الأزمة التي تعرضت لها شركة تويوتا منذ الربع الأخير من عام 2009 في اضطرارها إلى سحب عدد كبير من السيارات التي تنتجها زاد عددها عن حوالي 5.8 مليون سيارة بتكلفة تقدر بحوالي 5.5 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 500 مليار ين ياباني حسب تقديرات (كوهي تاكاهاشي) المحلل المالي في بنك مورجن فريمان، وذلك بسبب التكاليف المتعلقة بسحب السيارات المعيبة من الأسواق و إصلاحها و التسويات القضائية المقامة ضد الشركة، و هو ما كان له سلبيات خطيرة على ثقة عملائها و مبيعاتها و مركزها التنافسي في السوق.²⁹

2.3 أسباب أزمة تويوتا:

لا شك أن سبب الأزمة الرئيسي في شركة تويوتا هو وجود أخطاء تصميمية و تصنيعية وقعت في بعض السيارات التي تنتجها شركة تويوتا يمكن إيجازها باختصار في النقاط التالية:³⁰

سوء تركيب الغطاء المبطن للسيارات، مما يجعل دواصة الوقود تعلق في ذلك الغطاء أحياناً. و هذه المشكلة كانت السبب في أولى عمليات سحب السيارات من الأسواق؛

عيب تصنيعي في مكابح بعض السيارات الهجينة التي تعمل بالوقود و الكهرباء في الوقت نفسه؛

خلل في نظام المقود بسيارات كورولا، و هي أكثر موديلات تويوتا مبيعا، و كذلك سيارات كامري؛

تسرب في أنابيب الوقود تسبب في إسترجاع مليون سيارة بالولايات المتحدة و اليابان.

مشكلة السجاد الأرضي حيث يلتصق السجاد الأرضي القابل للزنج أحيانا بدواسة السرعة و يشد عليها متسببا في استمرار سير السيارة رغم الفرملة مما تسبب في حوادث مميتة في الولايات المتحدة كان أهمها موت 04 أشخاص من عائلة واحدة في كاليفورنيا على متن سيارة كورولا سنة 2010.

3.3 إنعكاسات الأزمة على أسلوب الإدارة الرشيقية لدى شركة تويوتا:

من الملاحظ أن أغلب السيارات التي تم سحبها ووجد بها عيوب فنية هي سيارات مصنعة خارج اليابان. الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات عن الأسباب الخفية التي تقع وراء حدوث أزمة تويوتا أواخر 2009 و التي مازالت إنعكاساتها مستمرة إلى اليوم. و من التداعيات الخطيرة التي باتت تواجه أسلوب الإدارة الرشيقية لدى شركة تويوتا يمكن حصرها في النقاط التالية:³¹

1.3.3 عدم قابلية نقل ثقافة الكايزن (التحسين المستمر) إلى خارج اليابان وفق منظور الثقافة اليابانية: فقد يكون السبب هو عدم قدرة شركة تويوتا على نقل ثقافة و مفهوم الكايزن الشهير "متراكمة التحسينات المستمرة" خارج بلدها الأم، فالكايزن هو الذي منح شركة تويوتا الريادة العالمية في الجودة، حيث توسعت نشاطات الشركة و افتتحت عدة مصانع تابعة لها خارج اليابان بلغ عددها 42 مصنع، و تشغل فيها عمالة غير يابانية، و هي عمالة غير عارفة أو ملمة بمفهوم الكايزن الذي تقوم عليه جودة منتجات تويوتا. خصوصا و أن لدى هذه العمالة ثقافات مختلفة عن الثقافة اليابانية. إذ كان يلزم لشركة تويوتا أن ترسخ ذلك المفهوم في عقول عمالها الأجانب تلافيا للخلل الذي حدث لجودة منتجاتها، خاصة و أن مفهوم الكايزن كان وراء الميزة التنافسية التي تحوز عليها تويوتا.

2.3.3 الأتمتة المبالغ فيها في مصانع و منتجات تويوتا: ففي منتجات تويوتا مثلا توجد حوالي 70 رقاقة إلكترونية من رقائك الكمبيوتر في سيارات تويوتا الأكثر مبيعا تعالج المعلومات و ترسلها عبر شرائح أخرى إلى إدارة التحكم في المحرك و بالتالي فهي على درجة كبيرة من التعقيد. و قد طغى هذا التطور التكنولوجي الكبير على مفهوم الكايزن حيث أن مفهوم الكايزن منذ المراحل الأولى لتصنيع أجزاء السيارة وصولا إلى مرحلة تجميعها لا يعطي صورة كاملة لكيفية عمل المحرك الإلكتروني و بالتالي معالجة مفهوم السلامة. و هنا يجب التنويه إلى أن الشركة تقفتر إلى العامل البشري الذي لديه رؤية شاملة لأجزاء المحرك و كيفية تفاعلها بعضها مع بعض. و قد طرح وجود مشاكل فنية في سيارات تويوتا تساؤلات أخرى عن مدى فعالية دوائر مراقبة الجودة في شركة تويوتا، و هو ما يفرض بالتالي على تويوتا إيجاد مفهوم آخر مكمل لمفهوم الكايزن. لذا يجب على تويوتا أن تعمل على إيجاد نظام جديد "يجمع بين الإنسان و الآلة" (Jidoka جديد) يتم فلسفة الكايزن يتعامل مع الصورة الكاملة لنظام سلامة المحركات بدلا من النظر من منظور ضيق يقتصر على معالجة الأجزاء الصغيرة.

3.3.3 إبتعاد تويوتا عن منهج القيمة التي تعتمده فلسفتها الإدارية الرشيقية: و يتضح ذلك من خلال ضعف إهتمام الشركة بعمالها و يتضح ذلك من خلال ما قاله ريزو يوشيكواوا، أستاذ إدارة التصنيع في جامعة طوكيو حين قال: "اصبحت تويوتا مفتخرة للغاية بأنظمتها الصناعية، و بمفاهيمها مثل "التطوير المستمر أو الكايزن" و "الإنتاج في الوقت المناسب just in time مما أدى إلى شعورها بالكبر، لقد نسيت أهم شيء ألا و هو العملاء. و يتضح ذلك من خلال ضعف التوجه السوقي للشركة الذي يركز على حاجات و رغبات العملاء و تبنيها بشكل أكبر للتوجه الإنتاجي الذي يركز على كم و جودة المنتجات. و في هذا الصدد علق بعض الإقتصاديين بمناسبة أزمة شركة تويوتا بأنه يخشى أن تصبح الشركة مولعة بالهندسة المتطورة لدرجة أنها تهمل نقاطا تروق للمستهلكين مثل ل التصميم و سهولة الإستخدام.

خاتمة:

وأخيراً إذا كان ثمة ما نتعلمه من تويوتا ، فهو أهمية ابتكار نظام، والتمسك به، وتحسينه. لقد بُني أسلوب تويوتا عمداً من الأسفل إلى الأعلى، انطلاقاً من فلسفة، وهذه الفلسفة تبدأ ب كبار مسؤوليها الإداريين، الذين يجب أن يكون هدفهم بناء مشروع يوفر، على المدى الطويل، قيمة استثنائية للزبائن والمجتمع . ويتطلب هذا تفكيراً عميقاً واستمراراً للقيادة على المدى الطويل . وقد نستغرق عقوداً في وضع الأساس للقيام بتغيير جذري لثقافة الشركة. لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الإلمام بمختلف المفاهيم المتعلقة بفلسفة الإدارة الرشيقة كنظام حديث لإدارة الإنتاج والعمليات، والمبادئ التي يقيم عليها، وتقديم الأدوات والتقنيات المنهجية المتبعة في تطبيق هذا النظام، حيث تسمح هذه الطريقة في مجملها بالقضاء على كل مصادر التبذير وزيادة القيمة المنتظرة من الزبائن في المنتج النهائي، وتقديم أفضل المنتجات التي تتوافق تماماً مع متطلباتهم من حيث الجودة، السعر، وأجال التسليم، لتحقيق هذا تقوم المؤسسات بالتحسين المستمر لجميع طرق عملها بهدف التحسين في جودة منتجاتها وخدماتها.

أما من ناحية الممارسات فقد تطرقنا إلى حالة شركة تويوتا أين تعرفنا على نظامها الإنتاجي المعروف بـ TPS و أهم الأدوات التي تستعملها تويوتا في إدارتها الرشيقة و كذا أهم المبادئ التي تقوم عليها هذه الإدارة و كيف جعلت من شركة تويوتا إحدى أهم شركات تصنيع السيارات في العالم سنة 2007 محتلة بذلك المرتبة الأولى لمدة فاقت 03 سنوات. و رأينا أيضاً أنه بسبب الأزمة التي وقعت فيها تويوتا أواخر سنة 2009 تراجعت هذه الشركة إلى المركز الثالث من حيث المبيعات لسبب أرجعه بعض المختصين إلى خصائص الثقافة اليابانية التي لم تستطع التأقلم مع الخصائص الثقافية لعمالها في الخارج و هو ما قوض نوعاً ما نجاح أسلوب تويوتا الإداري في النجاح على الأقل خارج اليابان.

قائمة المراجع:

مراجع باللغة العربية:

- 1- احمد المكي، محمد،(2009م) ، هل يمكن لسته سيجما الرشيقة ان تساعد في تحسين أداء القطاع العام في العالم العربي، المؤتمر الدولي للتنمية التجارية :نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، معهد الإدارة العامة، السعودية.
- 2- جاسم، رعد جمال، (2006)، انعكاس منهج الإدارة الرشيقة على ممارسات ادره الموارد البشرية بحث ميداني في شركات الاتصالات في العراق (زين، اسيا سيل)،دراسة مستلة من رسالة ماجستير، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 22، ع.94.
- 3- الهشلمون ياسمين حاتم ، (2007)، أثر تطبيق مرتكزات التصنيع الرشيق في استراتيجيات الميزة التنافسية في شركات صناعة الأدوية الأردنية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط.
- 4- وارث، عبد الرحمن، وجابة، أحمد، (2006)، دور المؤسسات الإنتاجية في تطبيق أسلوب الغدارة الرشيقة دراسة ميدانية على المؤسسات الصيدلانية بالجزائر ، مجلة العلوم الاقتصادية، المجلد 17 ع.2.
- 5- عبد الرحمان يوسف العالي، محمود صالح، (2009)، إستراتيجية تويوتا في إدارة أزمته في السوق الأمريكية: دراسة تحليلية، مجلة الملك سعود، مجلد 22، العلوم الإدارية.1، الرياض.
- 6- اصفاد مرتضى سعيد، مستويات تطبيق أنشطة نظام الإنتاج الرشيق في المنظمات :دراسة حاله في شركة الزوراء العامة، الكلية التقنية الادارية، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد 27 ، جامعة بغداد، العراق، 2011

مراجع باللغة الأجنبية:

- 1- Beauvallet, Godefroy. Houy,Thomas : (2009). adoption des pratiques de gestion lean: cas des entreprises industrielles francaises. revue francaise de gestion.

- 2- Michalaska, J.,&Szewieczek, D. :(2007): Study **of 6s Concept and its Effect on Industry**, International Journal of Modern Engineering Research, Vol. (24), No. (2), PP. (211-214).
- 3- Ewa Leseure, Zajkowska, **Contribution à l'implantation de la méthode Lean Six Sigma dans les Petites et Moyennes Entreprises pour l'amélioration des processus**, thèse présentée en vue d'obtenir le grade de docteur, université Lille, 2012.
- 4- Mohamed Amine Benhaddad, Mohamed Amine Belkacem, **Contribution à l'amélioration du temps de cycle du processus de service Surface Well Test**, Mémoire Fin d'Etudes d'Ingénieur en Génie Industriel, Ecole Nationale Polytechnique d'Alger, 2013.
- 5- Patrick Badets, Veronique Pilniere, Christophe Merlo, **Démarche Lean : vers une approche de la performance qui intègre le fonctionnement de l'Homme au travail**, PROJECTICs, HAL, Bidart, France, 2014.
- 6- Kingston.J, « **A crisis made in Japan** », Wall street Journal, Eastern Edition, New York, 6/2/2010.
- 7- Nicholas, John, (2010), **Lean Production for Competitive Advantage: A Comprehensive Guide to Lean Methodologies and Management Practices**, Taylor and Francis Group, productivity press.
- 8- Sparrow, Paul &Otaye , Lilian, (2014), **Lean management and HR function capability: the role of HR architecture and the location of intellectual capital**, The International Journal of Human Resource Management, Vol.(25), No.(21).

مواقع انترنت:

www.toyota.com

www.bbc.com

www.Wikipedia.org

الإحالات و الهوامش:

- ¹ Mohamed Amine Benhaddad, Mohamed Amine Belkacem, **Contribution à l'amélioration du temps de cycle du processus de service Surface Well Test**, Mémoire Fin d'Etudes d'Ingénieur en Génie Industriel, Ecole Nationale Polytechnique d'Alger, 2013, p.28.
- ² Ibid.
- ³ Ewa Leseure, Zajkowska, **Contribution à l'implantation de la méthode Lean Six Sigma dans les Petites et Moyennes Entreprises pour l'amélioration des processus**, thèse présentée en vue d'obtenir le grade de docteur, université Lille, 2012.
- ⁴ Ibid.
- ⁵ Nicholas, John, (2010), **Lean Production for Competitive Advantage: A Comprehensive Guide to Lean Methodologies and Management Practices**, Taylor and Francis Group, productivity press, p.2.
- ⁶ Patrick Badets, Veronique Pilniere, Christophe Merlo, **Démarche Lean : vers une approche de la performance qui intègre le fonctionnement de l'Homme au travail**, PROJECTICs, HAL, Bidart, France,p.11, 2014.

⁷ Nicholas, John, (2010), **Lean Production for Competitive Advantage: A Comprehensive Guide to Lean Methodologies and Management Practices**, Taylor and Francis Group, productivity press.

⁸ وارث، عبد الرحمن، وجابة، أحمد، (2006)، دور المؤسسات الإنتاجية في تطبيق أسلوب الغدارة الرشيق دراسة ميدانية على المؤسسات الصيدلانية بالجزائر، مجلة العلوم الاقتصادية، المجلد 17 ع.2، ص: 147.

⁹ Ewa Leseure, Zajkowska, **Contribution à l'implantation de la méthode Lean Six Sigma dans les Petites et Moyennes Entreprises pour l'amélioration des processus**, thèse présentée en vue d'obtenir le grade de docteur, université Lille, 2012.

¹⁰ Michalaska, J., & Szewieczek, D. (2007): **Study of 6s Concept and its Effect on Industry**, International Journal of Modern Engineering Research, Vol. (24), No. (2), PP. (211-214).

¹¹ بن وارث و أ. جابة، مرجع سبق ذكره، 2016 ص: 148.

¹² نفس المرجع السابق، 147.

¹³ نفس المرجع السابق، 147-148.

¹⁴ جاسم، رعد جمال، (2006)، انعكاس منهج الإدارة الرشيق على ممارسات ادره الموارد البشرية بحث ميداني في شركات الاتصالات في العراق (زين، اسيا سيل)، دراسة مستلة من رسالة ماجستير، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد: 22، ع.94، ص: 7.

¹⁵ بن وارث و أ. جابة، مرجع سبق ذكره، 2016 ص: 148.

¹⁶ Beauvallet, Godefroy. Houy, Thomas (2009). **adoption des pratiques de gestion lean: cas des entreprises industrielles francaises**. revue francaise de gestion, p.84.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ النول هو آلة نسيج

¹⁹ عبد الرحمان يوسف العالي، محمود صالح، (2011)، إستراتيجية تويوتا في إدارة أزمته في السوق الأمريكية: دراسة تحليلية، مجلة الملك سعود، مجلد 22، العلوم الإدارية. 1، الرياض، ص: 72.

²⁰ موسوعة ويكيبيديا، 2018.

²¹ www.bbc.com

²² www.toyota.com

²³ Nicholas, John, (2010), **Lean Production for Competitive Advantage: A Comprehensive Guide to Lean Methodologies and Management Practices**, Taylor and Francis Group, productivity press.

²⁴ Ibid.

²⁵ اصفاذ مرتضى سعيد، مستويات تطبيق أنشطة نظام الانتاج الرشيق في المنظمات: دراسة حاله في شركة الزوراء العامة، الكابية التقنية الادارية، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد 27، جامعة بغداد، العراق، 2011، ص. 184.

²⁶ الهشلمون ياسمين حاتم، (2017)، أثر تطبيق مرتكزات التصنيع الرشيق في استراتيجيات الميزة التنافسية في شركات صناعة الأدوية الأردنية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، ص: 14.

²⁷ نفس المرجع السابق.

²⁸ Sparrow, Paul & Otae, Lilian, (2014), **Lean management and HR function capability: the role of HR architecture and the location of intellectual capital**, The International Journal of Human Resource Management, Vol.(25), No.(21).

²⁹ Beauvallet, Godefroy. Houy, Thomas (2009). **adoption des pratiques de gestion lean: cas des entreprises industrielles francaises**. revue francaise de gestion, p.84.

³⁰ عبد الرحمان يوسف العالي، محمود صالح، (2009)، إستراتيجية تويوتا في إدارة أزمته في السوق الأمريكية: دراسة تحليلية، مجلة الملك سعود، مجلد 22، العلوم الإدارية. 1، الرياض، ص.ص: 74-76.

³² Kingston.J, « **A crisis made in Japan** », Wall street Journal, Eastern Edition, New York, 6/2/2010.
